

Relato de ensino: Workshop acadêmico de dissecação de olho bovino

João Vitor Passold¹, Alejandra Abigail Gonzáles Pérez¹, Ana Laura Zardo¹, Anna Leticia Luiz Francoski¹, Bruna Neto dos Santos¹, Carolina Brandão Aigner¹, Eduarda Horstmann¹, Gabriel Rodrigues Alves¹, Glendha Bertha Sampietro Klug¹, Isabella Hampel Pires¹, Maria Carolina Loch Kleinübing¹, Maria Júlia Godoi dos Santos¹, Maria Luiza Lingner Bussi².

1. Acadêmicos do curso de Medicina, Universidade Regional de Blumenau, Blumenau, SC, Brasil.
2. Acadêmico(a) do curso de Fisioterapia, Universidade Regional de Blumenau, Blumenau, SC, Brasil.

Autor correspondente: João Vitor Passold – jypassold@furb.br

Palavras-chave: Bulbo Ocular; Metodologias Ativas; Ligas Acadêmicas; Dissecação.

INTRODUÇÃO

A anatomia é a ciência que estuda macro e microscopicamente a constituição dos seres [3], sendo ela reconhecida como o alicerce fundamental da formação médica e das demais ciências da saúde por ser essencial na compreensão integrada entre estrutura e função. Um conhecimento anatômico sólido permite ao profissional correlacionar alterações morfológicas com manifestações clínicas, embasando intervenções seguras e precisas [4]. Contudo, o ensino tradicional enfrenta obstáculos no estudo de estruturas minuciosas, como os órgãos dos sentidos.

O estudo do bulbo ocular destaca-se como uma lacuna relevante. Nos cadáveres utilizados rotineiramente, esta estrutura raramente se

encontra íntegra, devido à sua delicadeza tecidual e à degradação imposta pelos processos de fixação. Consequentemente, o estudante é conduzido a um aprendizado abstrato, restrito a representações bidimensionais (atlas) ou modelos sintéticos, o que limita a compreensão das relações tridimensionais e a acuidade espacial.

Nesse contexto, as Ligas Acadêmicas atuam como agentes complementares no ensino médico, promovendo metodologias ativas. O presente trabalho relata a experiência da Liga de Anatomia Humana Cláudio Martins (LAHCM) em um workshop de dissecação ocular, utilizando o olho bovino como material biológico alternativo, ético e de baixo custo, visando restituir a dimensão prática e concreta ao estudo da visão.

OBJETIVO

O objetivo deste trabalho é relatar a experiência de ensino vivenciada durante a realização de um workshop prático de dissecação de bulbo ocular bovino, destacando a eficácia desta atividade como ferramenta pedagógica para a consolidação do conhecimento anatômico por acadêmicos da área da saúde.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência. A atividade foi realizada no Laboratório de Anatomia da Fundação Universidade Regional de Blumenau (FURB), em 26 de setembro de 2025, envolvendo 27 acadêmicos (26 do curso de Medicina e 1 de Biomedicina). O processo foi supervisionado por dois técnicos de laboratório e um docente da disciplina de Anatomia Humana.

Foram utilizados 50 bulbos oculares bovinos, permitindo uma média de dois espécimes por participante, com margem de segurança técnica. Os materiais biológicos foram obtidos por doação, provenientes de um abatedouro comercial local, onde seriam descartados como subprodutos do abate rotineiro para consumo. Por se tratar de material biológico de descarte, sem sacrifício animal para fins didáticos, a atividade independe de aprovação prévia pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA).

Utilizaram-se instrumentos de dissecação padrão (bisturis, pinças anatômicas, tesouras) e

Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), seguindo as normas de biossegurança. O roteiro didático foi estruturado em quatro etapas: (I) preleção teórica expositiva para revisão anatômica; (II) demonstração da técnica pelos instrutores em espécime único; (III) execução prática (hands-on) individual pelos participantes; e (IV) discussão final para correlação morfofuncional e elucidação de dúvidas.

RESULTADOS

A escolha do olho bovino como modelo biológico comprovou-se eficaz. Suas dimensões ampliadas em relação ao humano facilitaram o manuseio, a localização e a dissecação das estruturas (córnea, esclera, íris, cristalino, humor vítreo, retina e papila óptica), [2] conforme demonstrado na Figura 1.

Observou-se heterogeneidade no desempenho técnico dos participantes. Acadêmicos de fases avançadas demonstraram maior familiaridade com o instrumental, executando a técnica com maior celeridade. Em contrapartida, estudantes de fases iniciais ou de outros cursos demandaram maior tempo de execução e suporte técnico, porém, todos concluíram a dissecação com êxito (Figura 2).

O engajamento discente foi notável. Houve intensa formulação de perguntas e interesse ativo, superando a passividade comum em aulas teóricas. A manipulação direta do cristalino (Figura 3) e demais estruturas gerou feedback positivo

imediatos; os participantes relataram que a experiência tátil e visual concreta facilitou a compreensão espacial do órgão, contrastando com a visualização estática de atlas [5] e dispositivos móveis.

DISCUSSÃO

Os resultados corroboram a eficácia do olho bovino como modelo alternativo, validando que o ensino tradicional enfrenta barreiras em estruturas delicadas. A deterioração post-mortem em cadáveres de rotina força um aprendizado abstrato, lacuna superada pela integridade dos tecidos frescos no workshop.

Pedagogicamente, a atividade promoveu a transição do aprendizado passivo ao ativo. A experiência sensorial concreta — como a resistência da esclera ou a viscosidade do humor vítreo — consolida a memória superiormente à abstração teórica. A literatura aponta que a vivência prática transforma informação em conhecimento consolidado. [1]

O modelo bovino reafirma seu alto valor didático devido à homologia anatômica com o humano. As diferenças, como o tamanho ampliado e a presença do tapetum lucidum, mostraram-se vantajosas para iniciantes. Além disso, a viabilidade ética e econômica do uso de subprodutos alinha-se às diretrizes modernas de uso racional de animais.

Por fim, a organização em pequenos grupos guiados por ligantes criou um ambiente colaborativo horizontal, reduzindo a ansiedade do erro e preenchendo o hiato deixado por turmas

numerosas, onde a instrução individualizada é escassa.

Figura 1 - Olho bovino após a realização do workshop; íris, cristalino, córnea e esclera dissecados, próximos ao humor vítreo anexado ao restante globo ocular. **Fonte:** Arquivo pessoal, 2025.

Figura 2 - Estudante segurando olho bovino em estágio intermediário de dissecação. **Fonte:** Arquivo pessoal, 2025.

Figura 3 - Estudante segurando cristalino, possibilitando visualizar a imagem invertida.

Fonte: Arquivo pessoal, 2025.

CONCLUSÃO

O presente trabalho atingiu seu propósito ao demonstrar que o uso de olhos bovinos supre a lacuna pedagógica causada pela fragilidade dos preparados cadavéricos de rotina. A estratégia devolveu ao estudante a possibilidade de explorar estruturas que, no ensino convencional, permanecem abstratas.

O workshop ofereceu uma experiência prática e tridimensional, restituindo ao aprendizado a profundidade espacial que modelos sintéticos não reproduzem plenamente. A transição para uma metodologia ativa fortaleceu habilidades essenciais, como a acuidade espacial e o raciocínio técnico.

Conclui-se que a iniciativa da LAHCM reafirma o papel das Ligas Acadêmicas como fundamentais na complementação curricular. Ao democratizar o acesso a práticas de alta qualidade

e baixo custo, promove-se um ensino que une teoria e prática com eficácia, preparando melhor o acadêmico para a realidade clínica.

Em suma, espera-se que a divulgação desta experiência encoraje outras ligas acadêmicas e instituições de ensino a explorarem o uso de modelos biológicos ou alternativos para o ensino [6]. A viabilidade técnica e econômica do olho bovino demonstra que a excelência no ensino anatômico pode ser alcançada com recursos acessíveis, bastando haver criatividade pedagógica e compromisso com a formação sólida, ética e humanizada dos futuros profissionais de saúde

REFERÊNCIAS

1. BERBEL, N. A. N. As metodologias ativas e a promoção da autonomia de estudantes. **Semina: Ciências Sociais e Humanas**, Londrina, v. 28, n. 1, p. 25-40, 2007.
2. DANGELO, J. G.; FATTINI, C. A. **Anatomia humana sistêmica e segmentar**. 3. ed. São Paulo: Atheneu, 2011.
3. DINIZ, J. et al. A evolução histórica do estudo da anatomia: uma revisão bibliográfica. **Revista de Saúde**, v. 13, n. 1, p. 6-8, 2022.
4. MOORE, K. L.; DALLEY, A. F.; AGUR, A. M. R. **Anatomia orientada para a clínica**. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019.
5. PAULSEN, F.; WASCHKE, J. (Ed.). **Sobotta: atlas de anatomia humana**. 24. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018. 3 v.
6. TRIGO, M. D.; RIBEIRO, C. T.; PEREIRA-SAMPAIO, M. A. Modelo para ensino de

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

musculatura, artérias e nervos da face de cavalo.

O Anatomista, v. 2, p. 33-38, 2025.